

BİNOMIAL DİFERENSIAL İFADƏLƏRİN İNTEQRASIYA XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Sona Allahverdiyeva
<https://orcid.org/0009-0002-2119-2171>
Isona.allahverdiyeva@gmail.com
Naxçıvan Dövlət Universiteti

XÜLASƏ

Müasir dünyada süni intellektin və kompüter proqramlaşdırmasının günbəgün çox sürətlə inkişaf etməsi, yeni innovativ nailiyyətlər qazanması fonunda riyazi və hesablama modelləşdirmənin artan mürəkkəbliyi müasir elmi problemləri həll etmək üçün riyazi, kombinator və ədədi tənliklərin sadəliyini tələb edir. Riyaziyyat və riyazi analizlə yanaşı, fizika, mühəndislik, iqtisadiyyat kimi elmin bir çox sahələrində inteqrallaşma, inteqralların qiymətləndirilməsi həlledici rol oynayır.

Bildiyimiz kimi, inteqrallar kəmiyyətlərin fasiləsiz diapazonda yığılmasını təmsil edirlər. Bu nöqtəyi-nəzərdən, funksiyaların davranışını şərh etmək və mürəkkəb problemlərin həlli üçün daim inteqrallara və inteqrallaşmaya ehtiyac duyulur.

Binomial diferensialın inteqrasiyası riyazi analiz sahəsində güclü vasitədir. Onun xassələrinin və üsullarının hərtərəfli tədqiqi çoxsaylı tapşırıqların öhdəsindən səmərəli şəkildə gəlməyə, həmçinin analitik tapşırıqların hazırlanmasına imkan verir.

Bu məqalədə binomial diferensialın və onun inteqralının elementar funksiyalarla ifadə oluna biləcəyi hallar tədqiqata cəlb edilmişdir. Həmçinin binomial ifadələrin inteqrallaşması mövzusunda dünya alimlərinin ən son elmi nailiyyətlərinin müqayisəli təhlili verilmişdir. Həllin gedişatına əsaslı təsir göstərən a , b , m , n , p arasında əlaqələrin əsas halları təhlil edilmişdir.

Açar sözlər: binomial ifadələr, inteqrallama, inteqral, binom, diferensial, rasional ədədlər

Giriş

Bildiyimiz kimi, binomial ifadələr $(a + b)^n$ formasının ifadəsidir. Burada a və b ədədlərdir, və n qeyri-mənfi tam ədəddir. Nyutonun binom teoremi belə bir ifadənin çoxhədli faktorlara çevrilməsini təsvir edir. Beləliklə, Nyutonun binomial ifadəsi və ya “Nyuton binomu” özündə binomialın dərəcə genişləndirilməsini ehtiva edir. Adı düsturu hazırlayan ingilis riyaziyyatçısı və fiziki İsaak Nyutonun şərəfinə verilmiş Binom teoremi $(x-a)$ binomunun n dərəcəyə genişlənməsi üçün riyaziyyatda ən məşhur və vacib düsturlardan biridir (Борисенко А.А., 2004: s. 10):

$$P = (x-a)^n = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k a^k x^{n-k}$$

$x^m(a + bx^n)^p dx$ ifadəsi “binom diferensial” adlanır. Burada m , n və p rasional ədədlərdir.

Riyazi analizdə qarşıya çıxan ən mühüm anlayışlardan birinin də inteqrallar olduğu sırr deyil. Onlar funksiyaları onun törəməsindən bərpa etmək, əyri altındakı sahəni və həcmi tapmaq və s. kimi məsələlərin həlli zamanı yaranırlar. Sferaya nəzər saldıqda, inteqralların müxtəlif üsullarla istifadə edildiyinin açıq-aşkar şahidi ola bilərik.

Binomial diferensialın inteqrasiyası

m , n , p müəyyən dəyərləri üçün diferensial rasional və ya irrasional ola bilər. Akademik P.L.Çebişev sübut etdiyi kimi, $x^m (a + bx^n)^p$ funksiyasının əks törəməsi yalnız aşağıda göstərilən üç halda elementar funksiyadır:

1) Birinci vəziyyətdə p tam ədədinə uyğundur: p – tam (müsbət, sıfır və ya mənfi) ədəd olduğu təqdirdə, sözügedən ifadə növüdür. Əgər δm və n fraksiyalarının məxrəclərinin ən kiçik ortaq qatını ifadə edirsə, onda inteqral $x = t^\delta$ inteqrasiyasından istifadə etməklə rasionallaşdırılır. Məsələn:

$$\int \frac{\sqrt{x}}{(1+\sqrt[3]{x})^2} dx = \int x^{\frac{1}{2}} (1+x^{\frac{1}{3}})^{-2} dx = \left| \begin{array}{l} p = -2 \\ x = t^6 \end{array} \right| = 6 \int \frac{t^8}{(1+t^2)^2} dt = 6 \int (t^4 - 2t^2 + 3 - \frac{4}{t^2+1} + \frac{1}{(t^2+1)^2}) dt = 6 \left(\frac{t^5}{5} - \frac{2t^3}{3} + 3t - 4 \arctg(t) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{t^2+1} + \frac{1}{2} \arctg(t) + C \right) = \frac{6}{5} \sqrt[6]{x^5} - 4\sqrt{x} + 18\sqrt[6]{x} - 21 \arctg(\sqrt[6]{x}) + \frac{3\sqrt[6]{x}}{\sqrt[3]{x+1}} + C.$$

$p \in Z$ və $x = t^s$ inteqrasiyası aparıldığı təqdirdə, S – həm m , həm də n üçün ən kiçik ortaq məxrəkdir.

Birinci halda, inteqrallardan və binomial Nyutonun kiçik tətbiqindən sonra teorem, məsələn, inteqral güc funksiyasına və ya kəsir-rasional funksiyaya qədər azalır. Beləliklə, nəticədə heç bir problem yaranmır.

2) İkinci vəziyyətdə $\frac{m+1}{n}$ – tam ədədirsə, o zaman biz yenidən tədqiq olunan tipin ifadəsinə gəlirik. Həqiqətən də, p kəsinin məxrəcini S ilə işarə etsək, inteqral $t = (a + bx^n)^{\frac{1}{S}}$ inteqrasiyası ilə rasionallaşdırılır. Məsələn,

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{1+\sqrt[3]{x^2}}} = \int x (1+x^{\frac{2}{3}})^{-\frac{1}{2}} dx = \left| \begin{array}{l} \frac{m+1}{n} = 3, \quad x = (t^2 - 1)^{\frac{3}{2}} \\ t = (1+x^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}}, \quad dx = \frac{3}{2}(t^2 - 1)^{\frac{1}{2}} \cdot 2t dt \end{array} \right| = 3 \int (t^2 - 1)^2 dt = 3 \frac{t^5}{5} - 2t^3 + 3t + C, t = \sqrt{1+x^{\frac{2}{3}}}.$$

və yaxud $\frac{m+1}{n} \in Z$ və $\sqrt[S]{a + bx^n} = t$ inteqrasiya edildiyi zaman $S - p$ üçün ən kiçik ortaq məxrəkdir.

3) Üçüncü vəziyyətdə $\frac{m+1}{n} + p$ – tam ədəd olduğu təqdirdə, aşağıda göstərilən inteqrasiyadan istifadə olunur (Хорошилова Е.В., 2025: s. 104-105):

$$t = \sqrt[S]{\frac{a + bx^n}{x^n}}$$

burada S p ədədinin məxrəcidir. Məsələn:

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{2+3x^2}} = \int x^{-2} (2 + 3x^2)^{-\frac{1}{2}} dx = \left| \begin{array}{l} \frac{m+1}{n} + p = -1, \quad x = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{t^2-3}} \\ t = \sqrt{\frac{2}{x^2} + 3}, \quad dx = -\frac{\sqrt{2} t dt}{\sqrt{(t^2-3)^3}} \end{array} \right| =$$

$$-\sqrt{2} \int \frac{t^2-3}{2} \cdot \frac{\sqrt{t^2-3}}{\sqrt{2}t} \cdot \frac{t dt}{\sqrt{(t^2-3)^3}} = \int \left(-\frac{dt}{2} \right) = -\frac{t}{2} + C = -\frac{\sqrt{\frac{2}{x^2}+3}}{2} + C.$$

və yaxud $\frac{m+1}{n} + p \in Z$ və $\sqrt[S]{ax^{-n} + b} = t$ olduğu zaman, $S - p$ üçün ortaq məxrəkdir.

İkinci və üçüncü bəndlərdə standart inteqrasiyalardan, habelə ardınca gələn transformasiyalardan sonra müxtəlif dərəcəli radikalların olması inteqrasiya elementinin sadələşdirilməsini əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşdirir. Bu da prosesdə xəta ilə nəticələnir. Buna görə də, nəinki çətin inteqrasiyalardan qaçan və daha sürətli inteqrasiya nəticəsində fraksiya rasional funksiyası ilə nəticələnən metodoloji yanaşma təklif etmək olar, eyni zamanda ümumi vəziyyətin dəlillərini göstərmək mümkündür (Koval O., 2021: s. 79).

$p \notin Z$, lakin $\frac{m+1}{n} \in Z$. Əgər $p = \frac{r}{S}$, ($r, S \in Z$) olarsa, onda təklif olunan üsul odur ki, normal

inteqrasiyadan sonra $\sqrt[S]{a + bx^n} = t$, x tapıla bilməz və radikalı aradan qaldırırdıqdan sonra bərabərliyin hər iki tərəfindəki fərqləri dərhal tapırıq. Sonra hazırlanmış inteqralda bir inteqrasiya aparırıq, yəni, əgər

$$\sqrt[n]{a+bx^n} = t \Rightarrow a+bx^n = t^s \Rightarrow x^n = \frac{t^s - a}{b},$$

sonra

$$d(x^n) = d\left(\frac{t^s - a}{b}\right) \Rightarrow x^{n-1} dx = \frac{st^{s-1} dt}{bn}$$

burada

$$\int x^m \sqrt[n]{(a+bx^n)^r} dx = \int \frac{x^m \sqrt[n]{(a+bx^n)^r} x^{n-1} dx}{x^{n-1}} = \int x^{m+1-n} \sqrt[n]{(a+bx^n)^r} x^{n-1} dx =$$

$$\int (x^n)^{\frac{m+1-n}{n}} \sqrt[n]{(a+bx^n)^r} x^{n-1} dx = \int (x^n)^{\frac{m+1}{n}-1} \sqrt[n]{(a+bx^n)^r} x^{n-1} dx,$$

sonra inteqrasiya həyata keçirilir:

$$\int \left(\frac{t^s - a}{b}\right)^{\left(\frac{m+1}{n}-1\right)} t^r \frac{st^{s-1}}{n} dt$$

Çebişev teoreminin ikinci halının şərtinə istinad etməklə, $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$ və $r, s \in \mathbb{Z}$ nəzərə alaraq, kəsr rasiyal funksiyaya zəmanət vermək mümkündür.

Beləliklə, göstərilən inteqrasiya nümunələri mahiyyət etibarilə artıq Nyutona məlum olmuşdur. Bununla belə, yalnız XIX əsrin ortalarında P.L.Çebişev binomial diferensiallar üçün sonlu formalı inteqrasiyanın başqa heç bir halının olmadığını göstərmişdir. Alim sübut etmişdir ki, yuxarıda göstərilən üç hal diferensial binomun elementar funksiyalara inteqrasiya olunduğu bütün halları işləyib qurtarır (Грасмик И.В., 2016: s. 271).

Göstərilən fikirləri bəzi nümunələr üzərində nəzərdən keçirməyi məqsəduyğun hesab edirik. Məsələn:

1) Qeyri-müəyyən inteqralı tapaq:

$$\int \frac{dx}{(1+\sqrt{x})^2}$$

həlli:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(1+\sqrt{x})^2} &= \int \left(1+x^{\frac{1}{2}}\right)^{-2} dx = \left[\begin{array}{l} p = -2 \in \mathbb{Z}, \\ \sqrt{x} = t \Rightarrow x = t^2, dx = 2t dt \end{array} \right] = \\ &= \int \frac{2t dt}{(1+t)^2} = \int \frac{d(1+t)}{(1+t)^2} - \int \frac{2 dt}{(1+t)^2} = \ln(1+t)^{-1} + 2 \frac{1}{1+t} + C = \\ &= \ln(1+\sqrt{x})^{-1} + \frac{2}{1+\sqrt{x}} + C = 2 \ln(1+\sqrt{x}) + \frac{2}{1+\sqrt{x}} + C. \end{aligned}$$

cavab:

$$\int \frac{dx}{(1+\sqrt{x})^2} = 2 \ln(1+\sqrt{x}) + \frac{2}{1+\sqrt{x}} + C.$$

2) Qeyri-müəyyən inteqralı tapaq:

$$\int \sqrt{ax+b} dx$$

burada $a, b \in \mathbb{R}$

həlli:

$$\begin{aligned} \int x^0 (ax^1 + b)^{\frac{1}{2}} dx &= \left[\begin{array}{l} m=0, n=1, p=\frac{1}{2}, \frac{m+1}{n}=1 \in \mathbb{Z} \\ ax+b = z^2 \Rightarrow a dx = 2z dz \end{array} \right] = \\ &= \int z \cdot \frac{2z dz}{a} = \frac{2}{a} \frac{z^3}{3} + C = \frac{2}{3a} (ax+b)^{\frac{3}{2}} + C. \end{aligned}$$

cavab:

$$\int \sqrt{ax+b} dx = \frac{2}{3a} (ax+b)^{\frac{3}{2}} + C.$$

Nəticə

Özbəkistanlı alimlərin qeyd etdiyi kimi, diferensial binomial vahidin inteqrasiyası üçün düzgün vəziyyəti seçməsi çox vacibdir (Khudaibergenova D.U., Khamidova B.Z. & Seitov A.Zh., 2024: s. 147). Binomial ifadələrin diferensialının inteqrasiyasının hansı elmi-nəzəri və praktiki sahələrdə istifadə oluna biləcəyini nəzərdən keçirməyi məqsədəuyğun hesab edirik:

➤ riyazi analizdə binomial ifadələri ehtiva edən funksiyaların ilkinobrazlı formalarını tapmaq üçün;

➤ fizikada qeyri-bərabər hərəkət zamanı qət edilən məsafəni, qeyri-bərabər cismin kütləsini, cismin işini tapmaq, habelə potensialın binom funksiyası kimi ifadə oluna biləcəyi mümkün sahələrdə hissəciklərin hərəkəti ilə bağlı problemlərin həlli məqsədilə;

➤ iqtisadiyyat və maliyyə riyaziyyatı üzrə müxtəlif iqtisadi proseslərin modelləşdirilməsi və təhlili üçün;

➤ mühəndislik işlərində ətalət momentlərini, qüvvələrin işini, enerjini və binom funksiyası şəklində təqdim olunan digər kəmiyyətləri hesablayarkən;

➤ astronomiyada ulduzların hərəkəti, sahəsi və hətta tibbdə inteqrallardan istifadə olunur.

Beləliklə, riyazi analiz sayəsində çoxsaylı elm sahəsində müxtəlif akademik-praktiki məsələlərin həlli məqsədi ilə inteqralın növündən asılı olaraq müvafiq üsul tətbiq edilə bilər.

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT

1. Borysenko O., Matsenko S., Bobrovs V. (2021). Binomial Number System. Appl. Sciences. 11 (23), 1-11.

2. Boyadzhiev Kh.N. (2022). A binomial formula for evaluating integrals. Discrete Mathematics Letters, 10, 51-55.

3. Galukha P.A., Emelyanenko E.D. (2024). Study of expansion of Newton's binomial and Pascal's triangles for different power exponents. Collection of works of the 60th anniversary scientific conference of postgraduates, masters and students. Minsk, pp. 160-162.

4. Khudaibergenova D.U., Khamidova B.Z., Seitov A.Zh. (2024). Integration of the binomial differential. Tadqiqotlar.uz. 1 (8), 145-147.

5. Koval O. (2021). Features Integration of Differential Binomial. The Advanced Science Journal. Mathematics. 03 (2016), 79-82.

6. Zgheib G. (2024). Integral Evaluation through the Binomial Formula and Differentiation Techniques. Abstract of the Thesis. Zouk Mosbeh, Lebanon, 2024, 78 p.

7. Борисенко А.А. (2004). Биномиальный счет Теория и практика: Монография. Сумы, “Университетская книга”, 159 с.

8. Власова А.М. (2024). Дополнительные главы математики. Интегрирование: учебно-методическое пособие. Екатеринбург, 180 с.

9. Грасмик И.В. (2016). Интегрирование биномиальных дифференциалов. Сборник трудов VII Всероссийской научно-практической конференции молодежи. Том 2, Томск, с. 270-272

10. Хорошилова Е.В. (2025). Математический анализ: неопределенный интеграл: учебник для вузов. Москва, Издательство Юрайт, 184 с.

INTEGRATION PROPERTIES OF BINOMIAL DIFFERENTIAL EXPRESSIONS

Sona Allahverdiyeva

<https://orcid.org/0009-0002-2119-2171>

lsona.allahverdiyeva@gmail.com

Nakhchivan State University

SUMMARY

Against the backdrop of the rapid development of artificial intelligence and computer programming in the modern world, the acquisition of new innovative achievements, the increasing

complexity of mathematical and computational modeling requires the simplicity of mathematical, combinatorial and numerical equations to solve modern scientific problems. Besides mathematics and mathematical analysis, integration and calculation of integrals play a crucial role in many fields of science, such as physics, engineering, economics.

As is known, integrals represent the summation of quantities in a continuous range. From this point of view, integrals and integration are constantly needed to interpret the behavior of functions and solve complex problems.

Integration of the binomial differential is a powerful tool in the field of mathematical analysis. A comprehensive study of its properties and methods allows one to effectively cope with numerous tasks, as well as prepare analytical tasks.

The article considers cases when the binomial differential and its integral can be expressed through elementary functions. A comparative analysis of the latest scientific achievements of world scientists in the integration of binomial expressions is also given. The main cases of relationships between a , b , m , n , p , which have a fundamental influence on the course of the solution, are analyzed.

Keywords: *binomial expressions, integration, integral, binomial, differential, rational numbers*

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА БИНОМИАЛЬНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ

Sona Allahverdiyeva

<https://orcid.org/0009-0002-2119-2171>

sona.allahverdiyeva@gmail.com

Нахичеванский Государственный Университет

РЕЗЮМЕ

На фоне бурного развития искусственного интеллекта и компьютерного программирования в современном мире, получения новых инновационных достижений возрастающая сложность математического и вычислительного моделирования требует простоты математических, комбинаторных и численных уравнений для решения современных научных задач. Помимо математики и математического анализа, интегрирование и вычисление интегралов играют решающую роль во многих областях науки, таких как физика, инженерия, экономика.

Интегрирование биномиального дифференциала является мощным инструментом в области математического анализа.

Как известно, интегралы представляют собой суммирование величин в непрерывном диапазоне. С этой точки зрения интегралы и интегрирование постоянно необходимы для интерпретации поведения функций и решения сложных задач.

Интегрирование биномиального дифференциала является мощным инструментом в области математического анализа. Всестороннее изучение его свойств и методов позволяет эффективно справляться с многочисленными задачами, а также готовить аналитические задания.

В статье рассматриваются случаи, когда биномиальный дифференциал и его интеграл могут быть выражены через элементарные функции. Также дан сравнительный анализ последних научных достижений мировых ученых по интегрированию двучленных выражений. Проанализированы основные случаи соотношений между a , b , m , n , p , оказывающие принципиальное влияние на ход решения.

Ключевые слова: биномиальные выражения, интегрирование, интеграл, биномиальные, дифференциальные, рациональные числа